

КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕПЛОГЕНЕРИРУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХ КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

© 2025 *Бирюков А.Б., Полхов С.В.*

В работе рассматриваются критерии эффективности работы групп котельных в масштабах производственных подразделений или теплогенерирующих предприятий в целом, а также эффективность отдельных котельных в разрезе всего предприятия. Предложенные критерии целесообразно использовать для определения очередности проведения мероприятий по модернизации котельных установок теплогенерирующих предприятий.

Ключевые слова: котельная, к.п.д., тепловая энергия, электрическая энергия эффективность, расход топлива.

Введение. В условиях крупной теплоснабжающей компании технико-экономическая эффективность деятельности предприятия зависит от показателей работы каждой котельной. Реконструкция котельных может быть обусловлена различными причинами. Решение задач приведения объектов теплоснабжения в работоспособное состояние является отдельным первоочередным вопросом.

Однако, когда формируются планы реконструкции котельных с целью повышения технико-экономических показателей их работы, важно ранжировать котельные в порядке приоритетности таких работ. Именно такой подход позволит избежать нерациональной траты средств и обеспечит достижение наибольшего положительного технико-экономического эффекта. Это важно как в целом в рамках теплоснабжающих предприятий Российской Федерации, так и в особенности для новых территорий, где имеет место крайне высокая степень износа оборудования котельных и тепловых сетей.

Постановка задачи исследования. На первый взгляд, достаточным критерием будет выступать величина, комплексно характеризующая технико-экономические показатели работы котельной, в то же время дающая возможность прямого перехода к экономическим характеристикам. В качестве такой характеристики мог бы выступить коэффициент полезного действия (к.п.д.) котельной [1-4]. Наиболее полно эффективность работы котельной характеризует к.п.д. нетто [1-3], однако его использование не удобно для последующего перехода к экономическим показателям.

Целесообразно при определении показателей эффективности котельных и сопоставлении их с показателями по всему предприятию учитывать также потребление электрической энергии.

При определении эффективности котельных в разрезе предприятия следует учитывать не только сами по себе показатели эффективности, но и удельный вес каждой рассматриваемой котельной в общей мощности теплогенерирующего предприятия. Также в дальнейшем важно предусматривать возможность представления показателей в виде базовой линии энергоэффективности [5].

Также необходимо выделить критерии, которые бы отображали потенциальные результаты проведения реконструкции с учетом изменения коэффициента полезного действия. Для отображения этих результатов в натуральном эквиваленте может послужить изменение расхода топлива котельной или группы котельных на выработку тепловой энергии.

Целью данной работы является разработка системы критериев, позволяющих оценить технико-экономические показатели работы отдельных котельных или групп котельных в разрезе предприятия или структурного подразделения.

Интегральный коэффициент полезного действия группы котельных установок. Целесообразно ввести понятие интегрального к.п.д. выработки и поставки потребителю теплоты от котельной (в дальнейшем просто интегрального к.п.д.) и коэффициента эффективности использования электрической энергии.

Интегральный к.п.д. произвольной (i -ой) котельной должен учитывать потери теплоты как в котельном агрегате, так и в оборудовании котельной. По физическому смыслу эта величина показывает, какая часть тепловой энергии, содержащейся в потребленном всей котельной топливе, выдана в тепловую сеть. Для i -ой котельной к.п.д. определяется согласно выражению [1-4]:

$$\eta_{n,i}^{zod} = \frac{Q_{выр,i}^{zod}}{Q_{m,i}} = \frac{Q_{выр,i}^{zod}}{B_{m,i} \cdot Q_{n,i}^p}.$$

Далее следует перейти от эффективности индивидуальной котельной к эффективности группы котельных или всех котельных предприятия или производственного подразделения. Это позволит сопоставить эффективность рассматриваемых котельных в разрезе общей эффективности предприятия.

Для группы котельных, структурного подразделения или предприятия интегральный КПД определяется по формуле:

$$\eta_{np} = \frac{\sum_{i=1}^n Q_{выр,i}^{zod}}{\sum_{i=1}^n B_{m,i} \cdot Q_{n,i}^p},$$

или

$$\eta_{np} = \frac{\sum_{i=1}^n B_{m,i} \cdot Q_{n,i}^p \cdot \eta_{n,i}^{zod}}{\sum_{i=1}^n B_{m,i} \cdot Q_{n,i}^p},$$

где $Q_{выр,i}^{zod}$ – тепловая энергия, отпущенная котельной (котлоагрегатом) потребителю за рассматриваемый отопительный сезон, кВт·ч;

$B_{m,i}$ – расход топлива котельной за рассматриваемый отопительный сезон, м³(кг);

$Q_{n,i}^p$ – низшая теплота сгорания топлива, кВт·ч/м³или (кВт·ч/кг).

Потребление предприятием электрической энергии также является показателем эффективности работы (в первую очередь, вспомогательного оборудования котельной: электродвигателей насосных агрегатов, дымососов, дутьевых вентиляторов, оборудования КИПиА).

Интегральный коэффициент эффективности оборудования, потребляющего электрическую энергию, можно определить по формуле:

$$k_{эл} = \frac{\sum_{i=1}^n W_{всп,i}^{zod}}{\sum_{i=1}^n Q_{выр,i}^{zod}},$$

где $W_{всп,i}^{200}$ - общее годовое потребление электрической энергии электродвигателями насосных агрегатов, тягодутьевых устройств, вентиляторов, щитов КИПиА, автоматики и др., кВт·ч.

Также предлагается ввести понятие добавочного коэффициента, который учитывает составляющую электрической энергии в общем потреблении котельной энергетических ресурсов:

$$e_i = 1 + \frac{W_{всп,i}^{200}}{B_{m,i} \cdot Q_{n,i}^p}.$$

Тогда для i -ой котельной к.п.д, учитывающий потребление электрической энергии, равен:

$$\eta_{e,i}^{200} = \frac{\sum_{i=1}^n Q_{всп,i}^{200}}{B_{m,i} \cdot Q_{n,i}^p \cdot e_i} = \frac{\eta_{np}}{e_i}.$$

Для группы котельных, структурного подразделения или предприятия можно использовать совокупный КПД, учитывающий потребление электрической энергии:

$$\eta_{np,e} = \frac{\sum_{i=1}^n Q_{всп,i}^{200}}{\sum_{i=1}^n B_{m,i} \cdot Q_{n,i}^p \cdot e_i}.$$

Применяя вышеуказанные показатели, необходимо соблюдать единые единицы измерения тепловой и электрической энергии, чтобы исключить возможную некорректность совместной обработки информации, а также упростить дальнейший расчет параметров эффективности в денежном эквиваленте.

Эффективность отдельной котельной в разрезе предприятия или структурного подразделения. Для определения удельной веса i -ой котельной в общем потреблении энергетических ресурсов и производительности предлагается использовать следующие коэффициенты:

- удельный коэффициент значимости i -ой котельной по потреблению топливных ресурсов:

$$\chi_i^T = \frac{B_{m,i} \cdot Q_{n,i}^p}{\sum_{i=1}^n B_{m,i} \cdot Q_{n,i}^p},$$

- удельный коэффициент значимости i -ой котельной по потреблению топливных ресурсов с учетом электрической энергии:

$$\chi_i^e = \frac{B_{m,i} \cdot Q_{n,i}^p \cdot e_i}{\sum_{i=1}^n B_{m,i} \cdot Q_{n,i}^p \cdot e_i},$$

- удельный коэффициент значимости i -ой котельной по подключенной нагрузке:

$$\chi_i^u = \frac{M_{ф.нр.,i}}{\sum_{i=1}^n M_{ф.нр.,i}},$$

где $M_{ф.пр.,i}$ - фактическая присоединенная нагрузка i -ой котельной, МВт.

При планировании реконструкции котельных или целых групп котельных важна рациональность расходования средств. Удельные коэффициенты значимости котельных можно использовать при определении очередности проведения мероприятий по реконструкции.

В реальных условиях эксплуатации котельных коэффициенты значимости могут отличаться - $\chi_i^T \neq \chi_i^e \neq \chi_i^H$. Чем значительнее отклонение между удельными коэффициентами значимости, тем выше дисбаланс между проектной и фактической удельной значимостью котельной в общей производственной мощности группы котельных или предприятия. Существенное превышение χ_i^T над χ_i^H говорит о крайне низкой экономической эффективности i -ой котельной в разрезе общей эффективности теплогенерирующего производства.

Повышение эффективности котельной или групп котельных. С точки зрения экономической эффективности, целью реконструкции котельной является снижение себестоимости отпускаемой потребителю тепловой энергии (производственные издержки). Наиболее существенная составляющая себестоимости тепловой энергии – расход топлива на производство отпускаемой тепловой энергии.

Повышение к.п.д. котельной на величину $\Delta\eta_{n,i}^{zod}$ приводит к следующему сокращению расхода топлива за отопительный сезон:

$$\Delta B_{m,i} = \frac{1}{Q_{n,i}^p} \cdot \frac{Q_{выр,i}^{zod} \cdot \Delta\eta_{n,i}^{zod}}{\eta_{n,i}^{zod} + \Delta\eta_{n,i}^{zod}}.$$

Для группы котельных:

$$\Delta B_m = \frac{1}{Q_n^p} \cdot \frac{Q_{выр}^{zod} \cdot \Delta\eta_{пр}}{\eta_{пр} + \Delta\eta_{пр}}.$$

Последовательное применение предложенных критериев позволяет выбрать объекты, для которых проведение реконструкции является наиболее целесообразным с точки зрения расходования средств, имеющихся в распоряжении предприятия для проведения мероприятий по модернизации.

Выводы. Модернизация котельных или групп котельных в масштабах теплогенерирующих предприятий связана как с существенными расходами, так и с рядом технических сложностей. В связи с этим, необходим научно обусловленный подход к анализу эффективности объектов в разрезе всего предприятия.

В работе предлагается использовать ряд критериев, позволяющих последовательно определить эффективность отдельных котельных или групп котельных в разрезе всего теплогенерирующего предприятия. Рассматриваемый подход разделен на несколько этапов: определение интегральных к.п.д. котельной или группы котельных без учета и с учетом потребления электроэнергии – определение удельного веса объектов в общей производственной мощности предприятия – определение потенциальной экономии топлива в зависимости от ожидаемого изменения к.п.д. в результате модернизации.

Использование предлагаемых критериев позволяет не только детально анализировать эффективность объектов теплоснабжения в разрезе предприятия в целом, но и избежать нерационального распределения ресурсов при планировании мероприятий по модернизации.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Зах, Р. Г. Котельные установки / Р. Г. Зах. – М.: «Энергия», 1968 г. – 352 с.
2. Роддатис, К. Ф. Котельные установки: учеб. пособие для студентов неэнергетических специальностей вузов/ К.Ф. Роддатис. – М.: «Энергия», 1977. – 432 с.
3. Либерман, Н. Б. Справочник по проектированию котельных установок систем централизованного теплоснабжения: (Общие вопросы проектирования и основное оборудование) / Н. Б. Либерман, М. Т. Нянкoвская. – М.: Энергия, 1979. – 224 с.
4. Делягин, Г. Н. Теплогенерирующие установки: учеб. для вузов / Г. Н. Делягин, В. И. Лебедев, Б. А. Пермяков. – М.: Стройиздат, 1986. – 559 с.
5. Сафьянц, С. М. Создание методики определения линий энергопотребления предприятия / С. М. Сафьянц, А. Б. Бирюков, А. С. Сафьянц // Вестник НТУ "ХПИ". – 2016. - № 9(1181). – С. 151-158.

Поступила в редакцию 10.09.2025 г., рекомендована к печати 29.09.2025 г.

EFFICIENCY CRITERIA FOR HEAT-GENERATING ENTERPRISES AND PRODUCTION UNITS OPERATING BOILER PLANTS

Biriukov A.B., Polkhov S.V.

The paper discusses the criteria for the efficiency of boiler groups on the scale of production units or heat-generating enterprises as a whole, as well as the efficiency of hotel boiler rooms in the context of the entire enterprise. The proposed criteria can be used to determine the priority of measures for modernizing boiler plants at heat-generating enterprises.

Keywords: boiler house, efficiency, thermal energy, electrical energy efficiency, fuel consumption.

Бирюков Алексей Борисович

доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой технической теплофизики, проректор ФГБОУ ВО «Донецкий национальный технический университет»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: birukov.ttf@gmail.com

Biriukov Aleksei Borisovich

Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of the Department of Technical Thermophysics, Vice-rector of Donetsk National Technical University,
Russian Federation, DPR, Donetsk.

Полхов Сергей Валерьевич

генеральный директор ГУП ДНР
«Донбасстеплоэнерго», соискатель ДонНТУ,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк,
E-mail psv800@bk.ru

Polkhov Sergei Valerevich

General Director of the State Unitary Enterprise DPR Donbassteploenergo, Applicant of Donetsk National Technical University,
Russian Federation, DPR, Donetsk.